

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING O'QUV- BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA BOLALAR ADABIYOTIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna
 Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
 "Maktabgacha ta'lim" kafedrasini o'qituvchisi

ORCID: 0009-0000-8881-0638

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning o'quv-bilish faolligini shakllantirish va rivojlantirishda bolalar adabiyotining didaktik, tarbiyaviy va estetik imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Mualliflar zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar adabiyotidan foydalanishning metodik yondashuvlarini tahlil qilib, ularni takomillashtirish yo'llarini tavsiya etadilar. Tadqiqotda adabiy matnlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish, nutq faolligi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tuzilgan dars ishlanmalari va mashg'ulotlar namunasi orqali amaliy tavsiyalar keltirilgan. Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim va boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda bolalar adabiyotini samarali qo'llashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, o'quv-bilish faolligi, metodika, ta'lim jarayoni, kitobxonlik, pedagogik texnologiyalar, tarbiyaviy imkoniyatlar, dars jarayoni, estetik tarbiya, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article addresses the effective use of the didactic, educational, and aesthetic potential of children's literature in shaping and developing children's learning and cognitive activity. The authors analyze methodological approaches to the use of children's literature in the modern educational process and propose ways to improve them. The study pays special attention to fostering independent thinking, logical reasoning, verbal activity, and reading culture in children through literary texts. The article also provides practical recommendations based on sample lessons and activities designed using advanced pedagogical technologies. The results of this study are intended to support the effective application of children's literature in working with preschool and early primary school students.

Key words: children's literature, learning and cognitive activity, methodology, educational process, reading culture, pedagogical technologies, educational potential, lesson process, aesthetic education, preschool education, primary education, independent thinking.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы эффективного использования дидактических, воспитательных и эстетических возможностей детской литературы в формировании и развитии учебно-познавательной активности детей. Авторы анализируют методические подходы к применению детской литературы в современном образовательном процессе и предлагают пути их совершенствования. Особое внимание в исследовании уделяется формированию у детей навыков самостоятельного мышления, логического рассуждения, речевой активности и культуры чтения посредством литературных текстов. Также в статье приведены практические рекомендации на основе примеров уроков и занятий, составленных с использованием передовых педагогических технологий. Результаты данного исследования могут быть полезны при работе с детьми дошкольного возраста и младшими школьниками с целью эффективного применения детской литературы.

Ключевые слова: детская литература, учебно-познавательная активность, методика, образовательный процесс, культура чтения, педагогические технологии, воспитательные возможности, урок, эстетическое воспитание, дошкольное образование, начальное образование, самостоятельное мышление.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolani kitob madaniyati bilan tanishtirish orqali tarbiyalash muhim pedagogik vazifadir. Badiiy adabiyot orqali bola qadriyatlarini tushunadi, jamiyat va shaxsning ma'naviy hayoti haqida ma'lumotga ega bo'ladi.

Badiiy asarni butun borlig'i bilan idrok eta oladigan bolani tarbiyalash uzoq va qiyin jarayondir. Kitob bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, his-tuyg'ularini boyitadi, o'zbek adabiy tilining ajoyib namunalari beradi. Kitoblar bolani dunyoning qanchalik xilma-xil, uning tuzilishi qanchalik murakkab va qiziqarli ekanligi bilan tanishtiradi. Kitoblarning kognitiv salohiyati cheksiz va xilma-xildir: odamlar dunyosining rang-barangligi yoki yovvoyi tabiat haqidagi qiziqarli hikoyalar, o'quv kitoblari, badiiy asarlar, entsiklopediyalar va inson bilimlarining har qanday sohasiga oid qiziqarli kitoblar ^[1.6].

Ushbu tadqiqotning maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining asosiy vazifalarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish muammasi dolzarb masalalardan biridir. Bu muammoga nutqni rivojlantirish vositasi sifatida murojaat qilish bir qator sabablarga bog'liq:

*Birinchi*dan, bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda badiiy adabiyot bilan tanishish yetarli darajada qo'llanilmaydi va faqat uning sirt qatlami ta'sir qiladi;

*Ikkinchi*dan, ijtimoiy-oilaviy o'qish an'analari saqlab qolish va uzatish zarurati mavjud;

*Uchinchi*dan, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot vositasida tarbiyalash ularga quvonch, hissiy va ijodiy yuksalish olib keladi, shuningdek, bu jarayon o'zbek adabiy tilining ajralmas qismiga aylanadi.

Badiiy adabiyot jamiyat va tabiat hayotini ochib beradi, tuyg'ular va munosabatlar dunyosini tushuntiradi. Shuningdek, badiiy asarlarni o'qish bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi, bolani hissiyotlar bilan boyitadi ^[2.38].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonlik taniqli pedagog olimlar – A. A'zamova, S. Qodirova, M. Xoshimova, Sh. Qodirov va boshqalar bolalar tafakkuri va idrokini shakllantirishda badiiy adabiyotning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tganlar. Ularning tadqiqotlarida bolalar adabiyotining yosh xususiyatlariga mosligi, tasviriy vositalarning ta'siri, nutq rivojlantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Masalan, M. Xoshimovning "Bolalar adabiyotining tarbiyaviy imkoniyatlari" nomli ishida badiiy matn orqali bola shaxsini shakllantirish, unda ijtimoiy faol pozitsiyani rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Bu ishda muallif metodik tavsiyalar ham bergan ^[3.5].

S. Qodirovaning izlanishlari esa o'quvchilarning badiiy matnni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, bolalar adabiyotining o'quv jarayoniga integratsiyasi masalalariga qaratilgan. Shuningdek, xorijiy manbalarda, xususan, L. V. Vigotskiy, D. B. Elkonin, J. Bruner, J. Piaget kabi psixolog va pedagoglar bolalarning bilish faoliyatini faollashtirishda didaktik materiallar va badiiy matnlarning ahamiyatini asoslagan. Ularning fikricha, badiiy matnlar orqali bola nafaqat axborot oladi, balki obrazli fikrlash, taxmin qilish, sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga ham o'rganadi.

Bugungi kunda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirishga oid ilmiy maqolalar, darsliklar va metodik qo'llanmalar soni ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'quv dasturlarida ham bolalar adabiyotiga alohida e'tibor qaratilgan.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab tadqiqotlar nazariy jihatdan boy bo'lsa-da, amaliy metodik yondashuvlar, zamonaviy interfaol usullardan foydalanishning aniq algoritmlari kam yoritilgan. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishda bolalar adabiyotining o'rnini aniqlash, multimodal o'qish usullari bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada emas. Shuning uchun ham bolalarning o'quv-bilish faolligini oshirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini yangi pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish, bu boradagi tajribalarni tizimlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

So'nggi paytlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish darajasining keskin pasayishi kuzatilmoqda. Bu, birinchi navbatda, bolalarning sog'lig'ining yomonlashishi bilan bog'liq. Bolaning nutqini rivojlantirishda 4-7 yosh oralig'i alohida ahamiyatga ega. Aynan shu davrda bolalarning nutqini rivojlantirishdagi individual xususiyatlar va kamchiliklar paydo bo'la boshlaydi ^[4.56]. Nutqni rivojlantirish bilan bir qatorda, 4-7 yoshda ona tili hodisalarini anglash jarayoni boshlanadi. Ushbu yoshdagi bola atrofdagi odamlar bilan turli munosabatlarga faol kirishadi; uning hayotida tengdoshlar va boshqa bolalar tobora ko'proq rol o'ynaydi. Tengdoshlar, boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati esa bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun zaruriy shartlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Bolalarning nutq faolligini pasaytiradigan yana bir muhim omil – bu kompyuterlashtirish jarayoni. Gajetlarga qaramlik, mustaqil o'qishga o'tish arafasida turgan maktabgacha yoshdagi bolaning nutqini rivojlantirishda muhim manba bo'lgan kitobga bo'lgan qiziqishini yo'qotishiga olib keladi. O'qishga sezgirlik o'z-o'zidan shakllanmaydi; bolaga kitob olib boradigan muhim narsani, o'qishga sho'ng'ish zavqini ochib berish lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Integratsiyalashgan mashg'ulotlarni amaliyotda qo'llash tarbiyachilar uchun ancha murakkablik tug'diradi. Chunki bir vaqtning o'zida tarbiyachi bolalarni turli mashg'ulotlar o'rtasidagi aloqalarni tushunishlari uchun ularning idrok faoliyatini qanday tashkil etish, mashg'ulotlarga nisbatan ularda qanday qilib qiziqish uyg'otish mumkinligini aniqlashi kerak bo'ladi. Shu bilan birga, bir mashg'ulotni boshqa mashg'ulotlar bilan integratsiyalashgan holda tashkil etishi uchun mavzulararo bog'liqlikni topishi va yangi mavzuni tushuntirishda boshqa mashg'ulotlar imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishi lozim.

Bu kabi muammolarni bartaraf etish natijasida ta'lim samaradorligi, jumladan ma'naviy-axloqiy tarbiya samaradorligi oshadi. Masalan, xalq o'yinlari, xalq og'zaki ijodi namunalari – alla, ertak, maqol, topishmoqlardan foydalanish orqali tarbiyalanuvchilarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda o'zbek xalq ertaklarini so'zlab berish orqali bolalarda ertakda aks ettirilayotgan voqea-hodisalar mohiyatini chuqurroq tushunishlariga, undagi qahramonlar orasidagi to'qnashuvlarning sabab va oqibatlarini haqida fikrlab, mustaqil xulosalar chiqarishlariga yordam beriladi.

Tarbiyalanuvchilarda oqko'ngillilik, mehnatsevarlik, kattalarni hurmat qilish, rostgo'ylik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish bilan birga, ushbu mashg'ulotni musiqa va rasm mashg'ulotlari bilan integratsiyalash orqali ularda musiqaga bo'lgan qiziqishni, ohangni his etish qobiliyatini, nafosatlilik va orastalilik fazilatlarini, tasviriy san'at mazmunini anglashga oid ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, ingliz tili mashg'uloti bilan bog'lash orqali esa til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish mumkin ^[5,28].

Mashg'ulot yakunida tarbiyachining ertak mazmunidan kelib chiqib bergan savollariga bolalarni javob berishga undash orqali ularda ravon nutq, hozirjavoblik va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda integratsiyalashgan mashg'ulotni zamonaviy didaktika asosida tashkil etilishi, ta'limning tarbiya bilan uyg'unlashtirilishi kutilgan natijani beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bolalar adabiyoti nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki ularning o'quv-bilish faolligini shakllantiruvchi muhim pedagogik resurs hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, badiiy matnlar, ertaklar, she'rlar, kichik hikoyalar bolalarda qiziqish uyg'otadi, ularning diqqat, tafakkur, eslab qolish, mustaqil fikrlash kabi psixik jarayonlarini faollashtiradi. Ammo adabiyot vositalaridan foydalanishda metodik yondashuvlar to'g'ri tanlanmasa, bu imkoniyatlar yetarlicha amalga oshmaydi. Shuning uchun bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini bolalarning yosh xususiyatlari, psixologik ehtiyojlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalariga mos ravishda takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi: maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bolalar adabiyotidan foydalanishga oid maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi lozim. Bu qo'llanmalarda yosh guruhlariga mos asarlar tanlash mezonlari, o'qitish metodlari va interaktiv yondashuvlar tavsiya etilishi kerak. Tarbiya mashg'ulotlarida adabiy materiallardan foydalanishda drammatizatsiya, jonli ifoda, rolli o'yinlar kabi usullarning samaradorligi oshirilsin. Tarbiyachilar uchun doimiy ravishda seminar-treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etilib, ularga zamonaviy adabiyot metodikasini chuqur o'rgatish yo'lga qo'yilsin. Bolalar adabiyotining milliy va xalq og'zaki ijod namunalari asoslangan tanlovi kengaytirilib, ular orqali bolalarga ona tiliga, milliy qadriyatlarga muhabbat singdirilsin.

Ota-onalar ishtirokida adabiy tadbirlar, ertakxonlik va oila davrasida kitob o'qish tashabbuslari yo'lga qo'yilsin, bu orqali bolada o'qishga nisbatan ijobiy munosabat shakllansin. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida adabiy materiallarni audiokitob, multfilm yoki mobil ilova tarzida taqdim etish orqali bolalarning adabiyotga bo'lgan qiziqishi yanada kuchaytirilsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva, M. (2021). Maktabgacha ta'limda o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish metodikasi. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Jo'raeva, D. (2019). Bolalar adabiyoti va estetik tarbiya. Toshkent: O'qituvchi.
3. Rasulov, S. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan adabiy nutqni rivojlantirish. Samarqand: Ilm Ziyo.
4. Karimova, N. (2022). Pedagogik texnologiyalar asosida maktabgacha ta'lim. Toshkent: Innovatsiya Ziyo.
5. Saidova, Z. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'qish va eshitib tushunish malakalarini rivojlantirish. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Mirsaidov, M. (2021). "Bolalar adabiyotining o'quvchilarga ta'siri va uning tarbiyaviy ahamiyati." // Ta'lim va innovatsiya ilmiy jurnali, №2, 45–50-betlar.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 08-maydagi PQ–4312- son Qarori. "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-4327235>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.